

УДК 658:005.336(470)

DOI

ОСНОВНЫЕ АКЦЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ

МАЛЫГИНА В.Д.,
д-р экон. наук, профессор, заведующая
кафедрой товароведения;

ВОРОНИНА Е.Л.,
канд. экон. наук, доцент кафедры товароведения
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация;

ПЛЕТЕНЬ Д.А.,
директор ООО «Трансстрой»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматривается проблема дефицита квалифицированных кадров на предприятиях лёгкой промышленности, влияние данной проблемы на развитие конкурентоспособности предприятия. Определено содержание понятия рекрутмент-маркетинга, выявлены конкурентные преимущества его наличия для лёгкой промышленности.

Дана характеристика рекрутмент-маркетинга как ключевого фактора инновационного подхода в обеспечении предприятий квалифицированным персоналом и развития предприятий лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: рекрутмент-маркетинг, маркетинговые активы, квалифицированные кадры, конкурентоспособность предприятия

MAIN FOCUSES OF AN INNOVATIVE APPROACH TO PROVIDING LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES WITH QUALIFIED PERSONNEL

MALYGINA V.D.,
Doctor of Economics, Professor, Head
Department of Commodity Science;

VORONINA E.L.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Commodity Science,
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation;

PLETEN D.A.,
Director of Transstroy LLC,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses the problem of the shortage of qualified personnel at light industry enterprises and the impact of this problem on the development of the competitiveness of the enterprise. The content of the concept of recruitment marketing is determined, and the competitive advantages of its presence for light industry are identified.

The characteristics of recruitment marketing are given as a key factor in the innovative approach to providing enterprises with qualified personnel and the development of light industry enterprises of the Donetsk People's Republic.

***Keywords:** recruitment marketing, marketing assets, qualified personnel, enterprise competitiveness*

Постановка задачи. Актуальной задачей для развития предприятий лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики является разработка и внедрение инновационных технологий, новых дизайнерских разработок, позволяющих выпускать продукцию высокого качества, которая будет отвечать современным требованиям потребительского рынка, как на внутреннем, так и внешнем рынках.

Как утверждается в разработанной Министерством промышленности и торговли Российской Федерации «Стратегии развития лёгкой промышленности России до 2025 года»: «Мировая лёгкая промышленность в перспективе следующих 10-15 лет может претерпеть значительные технологические преобразования с внедрением различных инновационных технологий, таких как 3D-печать, технология сканирования корпуса, автоматизация проектирования (CAD) и производства, технология производства «умных изделий», цифровая печать по ткани, нанотехнология (для выпуска одежды, которая является водонепроницаемой, устойчивой к пятнам, с УФ-защитой)» [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению отдельных положений обеспечения предприятий

квалифицированными кадрами посвящены работы современных учёных: А. К. Долговой, И. Ю. Ильиной, Е. В. Потехиной, А. Я. Кибанова, И. Б. Дураковой, И. А. Кульковой, А. А. Смирнова.

Актуальность. Новые инновационные технологии уже постепенно внедряются в производство, которые позволят автоматизировать самую сложную технологическую часть предприятий лёгкой промышленности Российской Федерации.

В то же время, анализируя работу предприятий лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики, следует отметить, что в настоящее время инновационная активность предприятий остаётся крайне низкой. Основной объём производства продукции лёгкой промышленности осуществляется малыми и средними предприятиями, причём их работа в основном направлена на выполнение государственных заказов.

Цель статьи – определить содержание понятия рекрутмент-маркетинга, выявить конкурентные преимущества его наличия для лёгкой промышленности. Дать характеристику рекрутмент-маркетингу как ключевому фактору инновационного подхода в обеспечении предприятий квалифицированным персоналом и развития предприятий лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время очень остро ощущается дефицит квалифицированных кадров, таких как швей и текстильщиков, закройщиков, починщиков обуви, ткачей, так и конструкторов-модельеров, дизайнеров.

На предприятиях лёгкой промышленности Республики практически отсутствуют специалисты маркетинговых служб, в функции которых входит мониторинг потребительского рынка и анализ ситуации в сфере торговли и услуг.

Следует отметить, что на многих предприятиях Республики наблюдается не только нехватка квалифицированных кадров, но и отсутствие непосредственной связи производителей продукции и её покупателей.

Одним из ключевых факторов инновационного подхода в обеспечении предприятий лёгкой промышленности квалифицированными кадрами выступает взаимодействие с научно-образовательными учреждениями, их научно-исследовательскими подразделениями в рамках реализации технологических инноваций.

Анализ структуры расходов предприятий показал преобладающие затратной части, частичные из которых – отсутствие оборотных средств, на приобретение машин и оборудования. Кроме того, в отрасли практически 70% оборудования 60-90-х годов выпуска, отсутствует сырьевая база и необходимое сырьё (ткани и прикладные материалы) в основном импортируются, что делает продукцию неконкурентоспособной как по цене, так и по качеству.

Из отчётных данных 33 предприятий лёгкой промышленности частной формы собственности, обеспечивающих 95% выпуска и реализации продукции, по состоянию на 01.01.2023 числится 462 чел., что на 3,8% ниже среднесписочной численности аналогичного периода 2022 года.

Согласно существующим данным, наблюдается нехватка профессиональных кадров в количестве 126 вакансий по 26 специальностям (профессиям).

По информации Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики для лёгкой промышленности на территории Республики не проводится обучение по 8 дефицитным специальностям, а именно:

- механик-наладчик швейного оборудования,
- прядильщик,
- мастер по пошиву головных уборов,
- специалист влажно-тепловой обработки швейных изделий,
- оператор мотального оборудования,
- оператор крутильного оборудования,
- оператор ровничного оборудования,
- оператор вышивальных машин с программным управлением.

Есть ряд объективных причин возникшего дефицита квалифицированного персонала в сфере лёгкой промышленности, например: сокращение рождаемости в 90-х годах, и, как следствие – снижение количества необходимой рынку труда молодёжи; выход на пенсию большого числа квалифицированных работников старших возрастов; отток кадров в другие регионы Российской Федерации из-за начавшихся военных действий на территории Донецкой Народной Республики; мобилизация работников из числа квалифицированных кадров. Кроме того, уже длительный период наблюдается несоответствие требованиям промышленных предприятий качества и направленности профессионального образования.

Сложным вопросом, таким образом, в последние годы для промышленных предприятий является решение проблемы нехватки квалифицированной рабочей силы. При этом наблюдается недостаточность научно-методического обоснования процесса обеспечения предприятия квалифицированными кадрами.

Учитывая, что лёгкая промышленность – социально значимая отрасль, продукция которой востребована не только населением, но и предприятиями промышленного комплекса Республики, возникает необходимость активизации инновационных процессов, прежде всего, через подготовку и обеспечение отрасли необходимыми квалифицированными специалистами. В качестве составляющей конкурентного преимущества предприятий лёгкой промышленности, бесспорно, может выступать нематериальный актив, такой как наличие квалифицированных специалистов. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию 20 февраля 2019 г. одним из приоритетных направлений развития промышленности отмечена подготовка современных кадров, создание мощной научно-технологической базы. В данном случае перед руководителями организаций и предприятий лёгкой промышленности стоят важные задачи – сформировать систему образования производственно-промышленного персонала для развития необходимых компетенций в области обеспечения предприятий квалифицированными специалистами и повышения производительности труда [2]. Квалифицированные специалисты – это сотрудники предприятия, обладающие профессиональными знаниями и опытом работы в сфере лёгкой промышленности, умения, профессионализм, качественные навыки которых в сочетании с творческим подходом выступают ценным и важным маркетинговым (нематериальным) активом, который гарантирует как развитие и эффективную деятельность каждого предприятия, так и в целом развитие отрасли лёгкой промышленности. При наличии подготовленных образовательными учреждениями Республики квалифицированных кадров для предприятий лёгкой промышленности специалистов, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, решать на высоком уровне сложные задачи, находить инновационные решения, улучшать и совершенствовать производственные процессы, повышать качество продукции и услуг, идти в ногу с новыми тенденциями моды, отрасль получит возможность эффективно функционировать (Табл.1).

Таблица 1

Факторы формирования квалификации персонала для лёгкой промышленности в контексте инновационного подхода

№ пор.	Наименование фактора	Задачи специалистов	Результативность
1	2	3	4
1	Наличие экспертов по технологиям	Способность специалистов модернизировать процесс производства с помощью современных технологий	Улучшение технологических процессов, повышение качества продукции, снижение её стоимости
2	Наличие экспертов в области конструирования и моделирования	Владение прикладным программным обеспечением. Успех предприятий и организаций, работающих в сфере услуг по пошиву швейных изделий, зависит от дизайна, быстроты обслуживания и профессионализма сотрудников	Повышение эффективности деятельности предприятия, увеличение рентабельности, прибыли и других показателей. Грамотным и чётким моделированием осуществляется взаимосвязь между отдельными бизнес-процессами предприятия, оптимизация процесса производства
3	Наличие талантливых сотрудников в сфере маркетинга	Использование для представления своего продукта грамотного мерчандайзинга	Высокий потенциал и производительность
4	Повышение контроля качества	Для успеха в бизнесе компании, предприятию, занимающимся производством какого-либо товара, необходимо сбалансировать основные характеристики работы: улучшить систему контроля качества всего производства и выпускаемого товара; повысить производительность труда; снизить себестоимость продукции	Улучшение качества выпускаемой продукции, повышение спроса на продукцию, увеличение прибыли
5	Эффективная, доступная и одновременно интересная реклама	Умение создать одностраничный сайт (лендинг) с краткой информацией о товаре, услуге или мероприятии, способный превращать, посетителей в клиентов	Это позволит в короткие сроки увеличить продажи, собрать контактные данные целевой аудитории, и, в результате, предприятия получают более высокие показатели продажи

Продолжение табл. 1

1	2	3	4
6	Возможность вывода на рынок новой востребованной продукции	Изучить вопросы продвижения нового продукта и насколько заполнена конкретная ниша на рынке конкурентами; оценить деятельность потенциальных соперников; изучить опыт и выявить преимущества и недостатки работающих в выбранном сегменте фирм; сформировать список собственных конкурентных преимуществ; скорректировать ценовую политику; грамотно презентовать свои интересы	Увеличение продаж, активная вовлечённость потребителей, быстрое формирование обширной лояльной аудитории
7	Рекрутмент-маркетинг	Правильно разработать требования к соискателю вакантной должности, выбрать источник привлечения соискателей, провести отбор и адаптацию персонала	Ускорение решения проблемы обеспечения предприятия квалифицированным персоналом и его скорейшей адаптации к условиям работы

С целью обеспечения предприятий лёгкой промышленности профессиональными кадрами требуемого уровня квалификации, решения вопроса ускоренной подготовки кадров рабочих специальностей, обеспечения эффективной занятости населения на основе сбалансированности спроса и предложения на рынке труда, сохранения и развития профессионального потенциала и конкурентоспособности кадров, создания резерва кадров необходимой квалификации на предприятиях промышленности требуется актуализация системы обеспечения кадрами с включением элементов рекрутмент-маркетинга, а именно: привлечение, подбор, отбор работников из кандидатов и адаптацию персонала.

Появившийся в научном обиходе несколько лет назад термин «рекрутинговый маркетинг» подразумевает «процесс привлечения и воспитания талантливых специалистов с использованием маркетинговых приёмов и тактик» [3].

Понятие «рекрутмент» (recruitment) переводится с французского языка как «наём персонала», но на самом деле этот процесс более сложный, чем простой поиск и оформление работников. Это специализированная деятельность, направленная

на поиск и подбор кандидатов на вакантные места, их адаптации в организациях, учреждениях, предприятиях [4].

По тематике рекрутмент-маркетинга имеются единичные публикации, что говорит о том, что данной теме пока уделено недостаточно внимания. Идею рекрутингового маркетинга развивают Н. Ф. Солдатов и Н. В. Ребрикова. Они разработали пирамиду ценностей соискателей работы, однако не связали рекрутмент с системой маркетинга существующей компании. В их рекрутинговой деятельности этапы работы по привлечению и подбору персонала не соответствуют традиционно существующим [5].

Вопросу рекрутингового маркетинга уделили внимание И. Кулькова и А. Смирнов. В своей работе «Рекрутинговый маркетинг в системе обеспечения компании» авторы показали взаимосвязь рекрутингового маркетинга с деятельностью по обеспечению компании квалифицированным персоналом, вписали его в традиционную систему подбора и отбора персонала [5]. Кроме того, в работе недостаточным образом акцентировано внимание на стратегическую систему обеспечения кадрами, в которую входит не только привлечение, подбор, отбор соискателей на вакантную должность предприятия и их адаптация, но и подготовка кадров на производственных площадках предприятий лёгкой промышленности, взаимодействие с центрами занятости, взаимодействие с работодателями, имеющими риск высвобождения работников. При разработке стратегической системы мероприятий «Рекрутмент-маркетинга» в сфере лёгкой промышленности необходимым условием является проведение мониторинга и анализа наличия вакансий, по которым существует нехватка квалифицированных кадров (Табл. 2).

Таблица 2

Стратегическая система мероприятий «Рекрутмент-маркетинга» в сфере лёгкой промышленности

Название мероприятия	Сроки проведения мониторинга/результат
1	2
Мониторинг предприятий лёгкой промышленности на предмет наличия вакансий, по которым существует нехватка квалифицированных кадров. Анализ предприятий	Месяц. Квартал. Полугодие. Год
Определение необходимого количества работников по специальностям	Текущий период. Перспективный период

Продолжение табл. 2

1	2
Ориентационная и отраслевая интеграционная работа с образовательными организациями Республики среднего звена на основе дуальной модели обучения	Период получения теоретических знаний: в образовательном учреждении: практических – на предприятии лёгкой промышленности. Возможно, согласно законодательству, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учёбы время
Сотрудничество с центрами занятости о наличии лиц, ищущих работу по вакантным специальностям или готовым пройти переподготовку	Общерегиональный и общегородской банк вакансий
Взаимодействие с работодателями, имеющими риск высвобождения работников	Причины высвобождения: - структурные изменения, повлекшие сокращение численности работников; - технологические изменения, ставшие причиной сокращения штата; - ликвидация организации; - реорганизация организации; - другие основания прекращения трудовых отношений по инициативе работодателя
Выбор источников привлечения таких лиц на производство	<i>Внутренний</i> – собственные человеческие ресурсы (привлечение уже работающих на предприятии людей к выполнению новых обязанностей путём перемещения работников предприятия, путём переподготовки, перераспределения задач, введения дополнительных обязанностей). <i>Внешний</i> – из работников, не связанных организацией, временный найм-лизинг персонала, работные сайты, социальные сети, средства массовой информации – объявления в газетах, телевидении или радио; поиск среди специалистов, ранее работавших на предприятии; проведение акций «Приведи друга»; выбор среди специалистов, которые сами направили резюме в отдел кадров; привлечение работников путём хэдхантинга; работа со студентами и выпускниками вузов – стажировки, организация дней Карьеры; сотрудничество со службами занятости и другие виды источников привлечения
Осуществление подготовки, переподготовки рабочих кадров на производственных площадках предприятий лёгкой промышленности с целью ускорения процесса обучения	Методы обучения: 1. Взаимодействие наставника (профессионала) с новым работником или выпускником как технология эффективной профессиональной социализации. 2. Ученичество. 3. Производственный инструктаж. 4. Ротация кадров (смена рабочего места)

1	2
Разработка требований к соискателю вакантной должности	Выбор критериев подбора персонала по типу и требованиям предприятий с учётом личностных и квалификационных компетенций
Отбор соискателей	Первичный отбор. Собеседование. Тестирование
Заключение трудовых отношений	Оформление необходимых документов, прохождение испытательного срока
Проведение мероприятий по адаптации принятого персонала	Ознакомление (экскурсия по предприятию, внутренние правила и нормы). Приспособление. Ассимиляция. Адаптация предполагает погружение сотрудника в новую среду, понимание им правил поведения, взаимодействие в коллективе, принятие корпоративных норм, установку отношений с коллегами и партнёрами, прикрепление к нему наставника и т.д.
Определение эффективности рекрутмент-маркетинга по годовому анализу	Внедрение сорсинговых и рекрутинговых методик в процессы оценки результатов работы и определения эффективности рекрутинг-маркетинга для более качественного подбора персонала

Выводы. Изучив поднятую проблему можно констатировать: рекрутмент-маркетинг не является дополнительным видом деятельности в подборе профессиональных кадров, а может быть включён в традиционную систему обеспечения предприятий лёгкой промышленности профессиональными кадрами, значительно упрощая деятельность в данном направлении.

Главный показатель эффективности рекрутмент-маркетинга – это не количество привлечённых людей на производство, а процент работников, которые остаются и работают на производстве, повышая свои профессиональные качества, улучшая качество продукции и приносящие прибыль предприятию. Использование любой стратегической системы рекрутмент-маркетинга основывается на эффективном использовании инструментов сбора и анализа данных. Этот процесс требует хорошо продуманной стратегии управления и плана реализации.

Важно также отметить, что стратегическая система рекрутмент-маркетинга имеет видение, миссию, учитывает внешнюю и внутреннюю среду, отраслевую специфику, систему целей, задач, текущий и перспективный анализ и тенденции в развитии, стратегический план и маркетинговые активы.

Правильное и эффективное применение системы мероприятий рекрутмент-маркетинга в сфере лёгкой промышленности позволит:

- обеспечить приток кадров в отрасль;
- привести структуру подготовки кадров для предприятий лёгкой промышленности, в том числе и малого бизнеса в соответствие с текущими и перспективными потребностями предприятий;
- сформировать заказ на подготовку кадров востребованных профессий;
- вовлечь научный и интеллектуальный потенциал Донецкой Народной Республики: Донецкий промышленно-экономический колледж; Донецкий колледж технологии и дизайна Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», направление подготовки «Конструирование изделий лёгкой промышленности» факультета маркетинга и торгового дела; Донецкий региональный центр профессионально-технического образования сферы услуг и дизайна; ЧП «Донецкий институт конструирования и моделирования» и профессионально-технические лицеи сферы услуг; выпускников старших образовательных учреждений в процесс обучения, подготовки и повышения квалификации кадров;
- изменить систему подготовки кадров в профессионально-технических учебных заведениях путём формирования государственного заказа специалистов, обучающихся на бюджетной основе;
- обеспечить взаимодействие предприятий лёгкой промышленности с учебными заведениями (для прохождения производственной практики и обучения студентов навыкам работы), обществами и организациями инвалидов (для социально-трудовой и профессиональной реабилитации), исправительными учреждениями (для профессиональной адаптации в новой социально-экономической среде) на основе создания инновационно-производственного кластера;
- создать систему координации научной и производственной деятельности не только в масштабах Донецкой Народной Республики, но и в Российской Федерации;

- создать научно-производственные участки на базе предприятий лёгкой промышленности для обеспечения непрерывности функционирования цикла «наука – производство»;
- создать систему эффективного обучения специалистов с максимальным приближением к реальному производству, упрощению процедур лицензирования для производителей;
- внедрить систему экономического стимулирования инновационной активности работников предприятий;
- создать и реализовать школьные просветительские и практические программы обучения рабочим специальностям;
- повысить престижность рабочих профессий, участие в международных конкурсах World Skills, конкурсов профессионального мастерства, запуск просветительских программ на ТВ «Шаг в профессию»;
- разработать меры по созданию дополнительных рабочих мест для лиц с пониженной конкурентоспособностью на рынке труда, а также адаптации молодых кадров на производстве.

Траекторией дальнейших исследований инновационного подхода в обеспечении предприятий квалифицированным персоналом и развития предприятий предполагается дополнительное изучение ключевых факторов эффективности деятельности сферы лёгкой промышленности.

Список использованных источников

1. Стратегия развития лёгкой промышленности России на период до 2025 года. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. – URL: http://minpromtorg.gov.ru/common/files/docs/260615-Strategiya_ITOG.docx (дата обращения: 19.09.2023). – Текст :электронный.
2. Долгова, А. К. Роль профессиональной подготовки специалистов предприятий лёгкой промышленности России / А. К. Долгова. – Текст : электронный // Молодой учёный. – 2022. – № 17 (412). – С. 92-95. – URL: <https://moluch.ru/archive/412/90883/> (дата обращения: 19.10.2023).
3. Рекрутмент-маркетинг в современных реалиях. – URL: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/551070/>. – Текст :электронный.
4. Ильина, И. Ю. Рынок труда и маркетинг персонала / И. Ю. Ильина, Е. В. Потехина. – Москва-Берлин : ООО «Директмедиа Паблишинг», 2020. – 226 с. – Текст : непосредственный.

5. Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. – Москва : Инфра-М, 2009. – 301 с. – Текст : непосредственный.

6. Кулькова, И. А. Рекрутинговый маркетинг в системе обеспечения компании квалифицированным персоналом / И. А. Кулькова, А. А. Смирнов. – URL: https://ekam-journal.com/images/6-2021/Kulkova_Smirnov.pdf. – Текст : электронный.

7. Гайдаенко, Т. А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика / Т. А. Гайдаенко. – Москва : Эксмо, 2005. – 480 с. – Текст : непосредственный.

8. Хотинская, Г. И. Нематериальные активы как фактор повышения конкурентоспособности компании: Финансово-экономический аспект / Г. И. Хотинская. – Текст : непосредственный // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – № 5.

УДК 339.13(470)

DOI

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРОТЕИНОВЫХ БАТОНЧИКОВ

**ГРОСОВА Д.А.,
ассистент кафедры товароведения;**

**БАЛДИНА А.Е.,
обучающаяся кафедры товароведения,
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В работе представлены результаты маркетингового исследования, проведенного с целью изучения интереса жителей Донецкой Народной Республики к употреблению протеиновых батончиков. Изучен социально-демографический портрет потребителя протеиновых батончиков. Выявлена частота и объём потребления, мотивационные факторы покупки, предпочтения по ценовому диапазону, маркам и добавкам в протеиновых батончиках.

***Ключевые слова:** маркетинговые исследования, рынок, опрос, спортивное питание, протеиновые батончики*